

FIZIKA VA KIMYO FANLARINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHDA UZVIYLIK PRINSIPINING AFZALLIGI

Saytdjanov Shovkat Nigmatjanovich¹, Xusniddinov Faxriddin Shamsiddinovich²

¹Toshkent davlat transport universiteti, ²Toshkent Amaliy Fanlar universiteti

e-mail: saytdjanov123@mail.ru, e-mail: xusniddinovfsh@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada atom va atom yadrosini fanlararo o'rganishda nazariya bilan amaliyotning o'zaro bog'lanishi talabalarga fizikani kimyo bilan bog'lagan holda o'rgatish muhimligi qolaversa, atom va yadro tuzilishini fanlararo axborot texnologiyalari asosida o'qitishda uzviylik prinsipi mazmun-mohiyati matiqa ketma-ketlik, izchil va ilmiy yoritilgan.

Kalit so'zlar: talaba, fizika, kimyo, mustaqil ta'lim, atom, molekula, yadro, reaksiya, proton, neytron, xulosa, nishonlangan atomlar, energiya, hodisa, jarayon, sintez, termoyadro.

So'nggi yillarda fizikada katta o'zgarishlar ro'y berdi. Masalan, yarimo'tkazgichlar fizikasi, plazma fizikasi, elementar zarralar fizikasi, mikroelektronika va uning yutuqlari asosida EHMning yangi avlodlari, nohizig'li optika, yadro fizikasi, nanofizika, kvant mexanika bo'limlarida katta rivojlanishlarga ega bo'lindi. Shunga ko'ra, yadro fizikaning yutuqlari hayotda, tibbiyotda, texnikada, ekologiyada, qishloq xo'jaligida, nainki xalq xo'jaligining barcha sohalarida keng qamrovda qo'llanilmoqda. XXI asr nafaqat ilmiy-texnik axborotlar ko'lamining keskin ortishi bilan, balki texnologiyalarning sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilganligi bilan ham farqlanadi. Shu bois fanning eng so'nggi yutuqlaridan foydalanib ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalardan yordamida ta'lim mazmunini tubdan yangilab borish talab etiladi.

Fizika darslarida har bir fan o'qituvchisi o'zining mashg'ulotini rejalashtirishda kompyuter o'quv dasturidan to'g'ri foydalanishi kerak, sababi kompyuterlarni har qanday dars va mashg'ulotda qo'llash mumkinligi ko'p ilmiy maqolalarda ham ta'kidlab o'tilgan. Kompyuter dasturini qo'llash bilan kompyuter yordamida o'tkazilgan mashg'ulotlar oddiy mashg'ulotlardan ko'ra yaxshi samara berishini juda ham yaxshi bilamiz. Atom va yadro tuzilishini o'qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanilgan holda, animatsiyali tarzda mashg'ulotlar olib borish o'qituvchiga va o'quvchiga ham qulaylik yaratadi, balki atom va yadro tuzilishi o'quvchi ko'z o'ngida qay tarzda amalga oshish mexanizmi bosqichlari, uning mazmun va mohiyatini tushunib yetishda yaxshi samara berishi shubhasiz. Albatta, shuni e'tiborga olgan holda, atom va yadro tuzilishini mexanizmlari, ularning yuz berish bosqichlarini axborot texnologiyalari asosida animatsion namoyish etishni tashkil qilish o'quvchilar uchun ko'rgazmali, qiziqarli va yaxshi eslab qolishga yordam beradigan mashg'ulot bo'lishi aniq.

Uzviylik falsafiy kategoriya sifatida borliq va bilishning to'la bosqichlari elementlari orasidagi aloqa bo'lib, uning mohiyati butunlik qismlarining tizim kabi o'zgarish jarayonida saqlanib qolinishidan iborat. Uzviylik o'tmishni kelajak bilan bog'lab, butunlikning turg'unligini ta'minlaydi. Demak, hozirgi zamon falsafasida uzviylik yagona talqinga ega: uzviylik moddiy obyektlar rivojlanishi jarayonidagi yangi vujudga kelgan narsaning uning avvalgi holatidagi ayrim elementlari saqlanib qolganligi.

Fizika fanida uzviylikning o'rni qanday? Fizikada uzviylik prinsipi qo'llanishining yaqqol namunasi moslashish prinsipi. Mazkur g'oya kvant mexanikaning formal rivojlanishi talqinida muhim ahamiyat kasb etganligi sababli uning paydo bo'lish tarixini qisqacha sharhlab o'tamiz.

Asosiy qiyinchilik kvant va klassik fizikaning munosabatlarini idrok etishdan iborat edi. M.Plankning nurlanish qonuni energiyaning diskretligiga asoslangan bo'lib, klassik fizikaga qarama-qarshi borardi. Qonunning ta'rifi klassik fizika doirasida chekinishlarni taqozo etar edi. Bundan tashqari, energiya nurlanishining spektral zichligi uchun Plank formulasi Reley – Jins va Vin formulalarining chegaraviy holatlarini o'z ichiga oladi. Reley – Jins formulasi klassik prinsiplar, ya'ni energiyaning bo'shliqqa teng tarqalish qonuniga asoslangan. Demak, M.Plank formulasi klassik fizikadan juda uzoqlashib ketmagan, balki u ayrim chegaralarda mavjud elektrodinamika qonunlariga mos ma'lumotga ega.

A.Eynshteyn tomonidan fotonlarning kiritilishi yorug'likning korpuskulyar nazariyasini tikladi. Lekin fotonlar energiya formulaida tezlik tushunchasi borligi sababli, to'lqinlar nazariyasining almashishi haqida gap bo'lishi mumkin emas edi.

N.Bor postulatları M.Plank g'oyalarining A.Eynshteyn tomonidan takomillashtirilgan, maxsus qonuniyatlar yordamida amaliy asoslangan ko'rinishiga tayangan edi. Uning asosiy maqsadi mazkur postulatlarini sharhlash yoki tasdiqlashdan emas, balki ularni tushuntira olishni tekshirishdan iborat.

Bor nazariyasi asosida vodorod atomining spektral qonuniyatlari izohi beriladi. Mazkur g'oyaning ko'p elektronli atomlarga qo'llanilishi uning qamrovini kengaytiradi, lekin klassik fizikaga nisbatan munosabatga aniqlik kiritadi. Bu yo'nalishdagi siljishga uning 1916 yilda nashr etilgan "Nurlanishning kvant nazariyasiga doir" monografik asari bo'ldi. Mazkur monografik asarda A.Eynshteyn ma'lum tezlanishdagi jism nurlanishning chiqish va yutish ehtimoli elektrodinamik tizimga o'xshashligini aniqladi.

Bor postulatları energiya nurlanishining spektral zichligi uchun Plank formulasini keltirish mumkinligini ko'rsatgan edi. Ana shu yerda A.Eynshteyn birinchi marta spanton va induksiyalashgan o'tishlarni ko'rib chiqadi va ehtimollik koeffitsiyenti tushunchasini kiritadi. Lekin bu yerda ehtimollik g'oyalari kvant nazariyada muhim ahamiyat kasb etmadi. A.Eynshteyn bir stasionar holatdan ikkinchisiga o'tish jarayoni uchun ehtimollar koeffitsiyentlarini qo'lladi. Natijada, chegaraviy moslashishdan tashqari, yangi va eski g'oyalar orasida o'xshashlik borligi haqidagi fikr yuzaga keladi. Bungacha chegaraviy o'tishlarning moslashuvi faqat zarrachalargagina xos deb qabul qilingan bo'lsa, endi u tezlikka ham bog'lana boshlandi.

Ana shu faraz moslik munosabatini qudratli evristik prinsipga aylantirdi. Nurlanishning klassik va kvant mexanizmlari o'rtasida katta farq mavjudligiga qaramay, unga suyangan holda, kvant mexanizmining nusxasini yaratish mumkin. Bu holat N.Borning yangi qo'ygan qadami – mexanizm elementlarining tarkibiy tuzilish jihatdan mosligi haqidagi tasavvurning natijasi. Shu moslik asosida kvant nazariyada atomlarning nurlanishi bilan bir qancha natijalarga erishilgan. "Moslik prinsipi" iborasi ilk marotaba XX asrning 20-yillaridan qo'llana boshlangan edi. Kvant nazariyaning rivojlanishida N.Bor atomlarning nurlanish jarayonida moslik qoidasini qo'llagan va shu asosda 1921 yili D.I.Mendeleyevning davriy qonuni izohlangan.

Moslik prinsipi go'yo klassik va kvant fizika o'rtasida ko'prik vazifasini bajarganday bo'ldi. Falsafiy nuqtai nazaridan qaraganda, moslik prinsipi fizikaviy nazariyalarning bir-birlarini inkor etishi asosida emas, balki ular bir-biriga tayangan holda rivojlanishini asoslab beradi. Mazkur talqinda moslik prinsipini nisbiy va absolyut haqiqat haqidagi dialektik ta'limotning tabiiy-ilmiy isboti deb qarash mumkin.

Ta'limning sifatli bo'lishida shuni ta'kidlash joizki, didaktik prinsiplarning mohiyati oliy va o'rta maktab uchun ham, akademik litsey va kollejlarda uchun ham bir xil. Lekin ba'zi prinsiplar umumta'lim maktablari uchun, boshqasi esa oliy maktab uchun muhimroq. Bu holat o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari va ta'lim vazifalari bilan bog'liq.

Uzviylikning quyidagi ta'riflarini keltirish mumkin: ta'limdagi uzviylik bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar rivojlanishidagi turli bosqichlar orasidagi aloqa. Ilgarigi bosqichda o'zlashtirilgan bilimlar saqlanadi va yangi bilimlar yaxlit holatga keltiriladi.

Ehtimoliy-statistik g'oyalarni yetarli darajada o'zlashtirish, o'quvchi – talabalarning bilimni kengaytiribgina qolmay, balki ularning ilmiy dunyoqarashi shakllanishi va rivojlanishiga samarali hissa qo'shadi. Shuningdek, ularning rivojlanishidagi uzviylikni namoyon qiladi. O'quvchilarda ehtimoliy-statistik fikrlash qobiliyatini shakllantirishni kuchaytiradi, bular esa ularning amaliy faoliyatlarida asosiy o'rinni egallaydi.

O'quvchilar ehtimoliy – statistik g'oyalar bilan dastlab matematika fanida (6-sinf) keyinroq esa, kimyo, fizika darslarida tanishadilar. Ularni amalda qo'llash jarayoni kimyo va fizika darslarida ko'zga ko'rinadi. Ammo fizika va kimyo fanlarini o'qitishdagi o'zaro aloqadorlik masalalari bo'yicha yetarlicha metodikaning yaratilganligi sababli, o'quvchilar bu fanlardan olgan bilimlarini amalda qo'llashga qiynaladilar. Bu qiyinchiliklarni ma'lum darajada bartaraf etish uchun quyidagi tadbirlarga asoslanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- o'qitiladigan fizika va kimyo fanlarining bo'limlari bo'yicha dastur materiallarini umumfizik, umumkimyoviy va kasbiy bilimlarga ajratish;
- kasbiy bilimlarga maktab fizika-kimyo kurslari bilan bog'liq bo'lgan materiallar kirib, ularga uzviylik prinsipini qo'llash imkoniyatini yaratish;
- umumfizik va umumkimyoviy bilimlarga maktab uchun fizika va kimyo kurslari bilan bevosita bog'liq bo'lmagan, lekin ularsiz kasbiy bilimga ega bo'lish mumkin bo'lmagan o'quv materiallari; ehtimoliy-statistik g'oyalarni o'qitishga mos metodikani va uni o'zlashtirishga doir talablarni ishlab chiqish;
- fizika va kimyo kurslari bo'yicha seminar mashg'ulotlari, fakultativ kurslar o'tkazish va ularda o'qitishning turli bosqichlarida ehtimoliy-statistik g'oya va tushunchalarni o'rganishdagi uzviylik prinsipi mavjudligini ko'rsatish.

O'tkazilgan tajribalar ko'rsatadiki, fizika va kimyo fanlarini bunday metodda o'qitish, ehtimoliy-statistik g'oya hamda tushunchalarni har tomonlama puxta va chuqur o'rganishga imkoniyat yaratibgina qolmasdan, balki o'quvchilarda didaktikaning uzviylik prinsipini amalda qo'llash ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantiradi.

Bunday yo'l fizika, kimyo fanlarini o'qitish sifati va samaradorligini oshiribgina qolmasdan, balki o'quvchilarning bu fanlarga bo'lgan qiziqishlarini yanada kuchaytiradi. Shu bilan birga fizika va kimyo fanlari bo'yicha o'quvchilarda atom va yadro tuzilishini shakllantirishda bir xillikka erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кондаков В.А. Структура и свойства. –М.: “Просвещение”, 1970.
2. Бекжонов Р. Ахмадхўжаев Б. Атом физикаси. –Т.: “Ўқитувчи”, 1979.
3. Бекжонов Р. Ўзбекистонда ядро физикаси тарихи. –Т.: “Ўқитувчи”, 1994.
4. Каноков З., Караходжаев А.К., Насриддинов К.Р., Полвонов С.Р. Атом ва ядро физикаси. Лаборатория ишлари. –Т.: “Ўқитувчи”, 2002.
5. Юсупов, Ш. Б., & Сайтджанов, Ш. Н. (2021). ФИЗИКА МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА МАТЕМАТИКАНИНГ ЎРНИ. Журнал Физико-математические науки, 2(1)
6. [Sidikova, T., Barxanadjyan, A., Hakimov, R., Sabirova, D., Mirsaatov, R.](#) The impact that crushed rubber can have on the quality of bitumen and asphalt concrete. [IOP Conference Series: Materials Science and Engineering](#) this link is disabled, 2020, 883(1), 012198.
7. Мирсалихов, Б. А., & Сайтджанов, Ш. Н. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ СТРОЕНИЯ АТОМА И ЯДРА НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(4), 72-76.
8. Shamsiddinovich, Xusniddinov Faxriddin. "NANOTECHNOLOGIES AND THEIR SIGNIFICANCE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2, no. 3 (2024): 16-21.
9. Мирсалихов, Б., & Сайтджанов, Ш. (2022). ЯДРО НУРЛАРИНИ ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ АҲАМИЯТИ. *Involta Scientific Journal*, 1(3), 129-135.
10. Махмудов, Ю. Г., & Сайтджанов, Ш. Н. (2019). ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «СТРОЕНИЕ АТОМА И ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ» НА УРОКАХ ХИМИИ И ФИЗИКИ. *В номере*, 31.
11. Махмудов, Ю. Г., & Сайтджанов, Ш. Н. (2018). К изучению законов электролиза на уроках физики и химии. *Молодой ученый*, (40), 196-198.
12. Khusniddinov, F. S. (2023). THE IMPORTANCE OF WIND ENERGY AND ITS REASONABLE USAGE. *Current Research Journal of Pedagogics*, 4(04), 58-64.